

A INTERVENÇÃO DO PROJETO SOCIAL “ANJOS DA GUARDA” NA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UM ESTUDO SOBRE A GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM.¹

JOANA D’ARC MELO DA S. E SILVA²
JOANA MONTEIRO DO NASCIMENTO³
ROSÂNGELA DE FÁTIMA C. CORREIA⁴
TELMA N. DE S. PEREIRA⁵

RESUMO

Objetivamos com este artigo conhecer como se dá a troca de experiência na elaboração, implementação de projetos sociais como prevenção a violência às crianças e adolescentes. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, documental e de campo através de visitas e entrevista, com abordagem qualitativa, junto a uma Instituição de segurança pública localizada no bairro do Tapanã em Belém. Verificamos que o Projeto Anjos da Guarda, atende 240 crianças e adolescentes, na faixa etária de 7 a 16 anos, com quem desenvolve atividades como: esportivas e sociopedagógicas de caráter preventivo que amenizem possíveis situações de violência e criminalidade contra crianças e adolescentes contribuindo com outras atividades desenvolvidas por instituições da política pública de assistência social. Concluiu-se que a política social através da proteção social básica desenvolve ações de prevenção, neste caso a parceria com outros projetos como o “Anjos da Guarda” somam esforços para despertar em crianças e adolescentes o seu potencial, auto responsabilidade e autoconhecimento, a fim de superar desigualdades sociais como instrumento de transformação social na comunidade, contribuindo para a prevenção a violência.

Palavras chaves: Criança. Adolescente. Violência. Prevenção. Projeto Social

ABSTRACT

The aim of this article is to know how the exchange of experience takes place in the elaboration and implementation of social projects such as violence prevention against children and adolescents. The methodology used was bibliographic, documentary and field research through visits and interviews, with a qualitative approach, with a public security institution located in the Tapanã neighborhood in Belém. We verified that the Anjos da Guarda Project serves 240 children and adolescents, aged from 7 to 16 years old, with whom he develops activities such as: sports and socio-pedagogical preventive measures that alleviate possible situations of violence and crime against children and adolescents, contributing to other activities developed by public policy institutions for social assistance. It was concluded that social policy through basic social protection develops prevention actions, in this case the partnership with other projects such as “Guardian Angels” add efforts to awaken in children and adolescents their potential, self-responsibility and self-knowledge, in order to overcome social inequalities as an instrument of social transformation in the community, contributing to the prevention of violence.

Keywords: Child. Adolescent. Violence. Prevention. Social project

I INTRODUÇÃO

A violência contra crianças e adolescentes é uma expressão da “Questão Social” que nos últimos anos tem tido destaque em situações recorrentes no ambiente familiar, caracterizando casos típicos de violência

1

¹ Artigo apresentado como requisito final de Conclusão de Curso de Pós-Graduação em Gestão e Planejamento de Políticas públicas de Serviço Social da Escola Superior da Amazônia/ESAMAZ.

² Discente regularmente matriculada na Pós-Graduação em Gestão e Planejamento de Políticas públicas de Serviço Social da Escola Superior da Amazônia/ESAMAZ. E-mail: Joana.analistarh@gmail.com

³ Discente regularmente matriculada na Pós-Graduação em Gestão e Planejamento de Políticas públicas de Serviço Social da Escola Superior da Amazônia/ESAMAZ. E-mail: joanadmonteiro@hotmail.com

⁴ Discente regularmente matriculada na Pós-Graduação em Gestão e Planejamento de Políticas públicas de Serviço Social da Escola Superior da Amazônia/ESAMAZ. E-mail: rosangelacorreia.10@hotmail.com

⁵ Antropóloga, Professora orientadora deste Artigo da Pós-Graduação em Gestão e Planejamento de Políticas públicas de Serviço Social da Escola Superior da Amazônia/ESAMAZ. Email telmansp33@gmail.com

doméstica.

Em registro de dados extraídos pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), mantido pelo Ministério da Saúde (MS) revela que em nosso país, diariamente, são notificados em média 233 agressões de diferentes tipos (física, psicológica e tortura) contra crianças e adolescentes com idades de até 19 anos. Somente em 2017 a soma desses três tipos de registro chega a 85.293 notificações. Inúmeras dessas situações acontecem no ambiente doméstico ou têm como autores principais sujeitos do meio familiar e de convivência das vítimas.

Na reportagem de aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) publicada em 14/07/2021, o site do Governo Federal traz a seguinte informação: “81% dos casos de violência contra crianças e adolescentes ocorrem dentro de casa” — Português (Brasil) (www.gov.br). A reportagem segue informando que: A violência contra crianças e adolescentes atingiu o número de 50.098 denúncias no primeiro semestre de 2021. Desse total, 40.822 (81%) ocorreram dentro da casa da vítima. Os dados são do Disque 100, um dos canais da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (ONDDH/MMFDH). No mesmo período em 2020, o número de denúncias chegou a 53.533.

Segundo Ianni (2007) a violência é complexa porque apresenta múltiplas manifestações coletivas e individuais, quer seja históricas e psicológicas, bem como em implicações político econômicas, sócio-culturais, objetivas e subjetivas. Foi assim, que esta pesquisa surgiu, levando a inquietações sobre o alto índice das mais variadas formas de violência sofrida por crianças e adolescentes, de classes mais vulneráveis economicamente no Brasil.

Analisar violência contra crianças e adolescentes é fazer reflexões das diversas formas que isso pode acontecer, seja no uso da força ou de atitudes de coerção psicológica e/ou emocional por parte de pais ou por quem exerce autoridade no âmbito familiar. Pode-se também citar o convívio na comunidade local como fator de risco ou não para os atos de violência.

A Guarda Municipal de Belém - GMB, que é uma Instituição Pública, desenvolve projetos, entre eles o “Projeto Anjos da Guarda”, a fim de combater e prevenir a violência contra crianças e adolescentes e apresenta uma contribuição junto a comunidades. Considerando tais discussões, a problemática principal desta pesquisa é: Como se dá a troca de experiência da Guarda Municipal de Belém na elaboração e implementação de projetos sociais de prevenção a violência às crianças e adolescentes?

Nesse contexto, apresentam-se como questões norteadoras os seguintes questionamentos: Como se dá a atuação de profissionais nos projetos sociais da GMB? Qual a importância da implementação de projetos sociais para a prevenção a violência à crianças e adolescentes? E Quais as estratégias utilizadas para prevenção da violência junto às famílias atendidas pelo Projeto Anjos da Guarda?

Temos como objetivo geral deste estudo: conhecer como se dá a troca de experiência na elaboração e implementação de projetos sociais como prevenção a violência às crianças e adolescentes. Para tanto, tem-se como objetivos específicos: Identificar as formas de atuação de profissionais nos projetos sociais da GMB; Mostrar a importância da implementação de projetos sociais para a prevenção a violência às crianças e adolescentes; e Conhecer as estratégias utilizadas para prevenção da violência junto às famílias atendidas pelo Projeto Anjos da Guarda.

A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica e de campo, com abordagem qualitativa. Segundo Minayo (2006) a pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas e banco de dados da *Sielo* e *Google* acadêmico. E a pesquisa de campo, realizada no projeto desenvolvido pela Guarda Municipal, o Projeto Anjos da guarda. Para a realização utilizou-se como instrumento o questionário como roteiro de entrevista aplicada a técnicos e coordenadores do projeto.

Assim esse artigo está distribuído em três grandes partes: A primeira trata sobre a questão das Políticas Públicas num nivelamento conceitual sobre Estado e Governo, acompanhado do implemento da Política de Assistência Social no Brasil e com ênfase na Proteção Social Básica. Em seguida, discute-se sobre a Violência contra Crianças e Adolescentes com destaque ao surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por fim elucidaremos sobre Projetos Sociais, focando na experiência exitosa da Guarda Municipal de Belém na perspectiva da implantação desses projetos, em especial o “Projeto Anjos da Guarda”.

2 POLÍTICAS PÚBLICAS: ESTADO, FUNCIONABILIDADE E APLICAÇÃO

Para o sociólogo alemão Max Weber (1864-1920), o que define o Estado é o monopólio do uso legítimo da força. Isto é, dentro de determinados limites territoriais, nenhum outro grupo ou instituição além do Estado tem o poder de obrigar, cobrar, taxar e punir.

Complementando de forma mais detalhada, Hely Lopes Meirelles (2021), diz que o conceito de Estado varia segundo o ângulo em que é considerado: sociológico – é uma corporação territorial dotada de um poder de mando originário; político – é comunidade de homens, fixada sobre um território, com poder superior de ação, de mando e de coerção; constitucional – é uma pessoa jurídica territorial soberana.

Numa visão gerencial por esferas de serviços, pode-se entender Estado, por uma unidade administrativa de um território. O Estado é formado pelo conjunto de instituições públicas que representam, organizam e atendem os anseios da população que habita o seu território. *Entre essas instituições estão por exemplo o governo, as escolas, as prisões, os hospitais públicos, o exército, dentre outras.* (PENA, 2021)

Segundo Moreira (2008) o Governo é o conjunto de órgãos e as atividades que eles exercem no sentido de conduzir politicamente o Estado. Segundo o autor, não se pode confundir o Estado com a Administração Pública em sentido estrito, já que este tem a função de realizar concretamente as diretrizes traçadas pelo Governo. Portanto, enquanto o Governo age com ampla discricionariedade, a Administração Pública atua de modo subordinado.

Neste sentido, no nivelamento de conceitos, Estado e Governo tem competências diferentes. Enquanto o segundo faz parte do primeiro e entre outras funções tem a tomada de decisão sobre a vida de uma nação, estado e/ou município, influenciando diretamente na vida da população, entre outras envergaduras, dispõe também de recursos legais para efetivar tais decisões, dentre outras, pressupõe o de garantir o bem estar da sociedade. (PENA, 2021)

No que se refere a Política Pública, Boechat (2016) afirma que não existe uma única definição para políticas públicas. De outra forma Lynn (1980) diz que políticas públicas são um conjunto de ações do governo que produzirão efeitos sobre a vida dos cidadãos.

Políticas Públicas, são as diretrizes, princípios norteadores de ação de poder público; regras e procedimentos para as relações entre poder público e sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado. (TEIXEIRA, 2002)

Tipologias de políticas públicas são formas de classificar os atores, estilos e instituições dentro de um processo de políticas públicas. (sabedoriapolitica.com.br, 2021)

Uma tipologia é um esquema de interpretação e análise de um fenômeno baseado em variáveis e categorias analíticas. Uma variável é um aspecto discernível de um objeto de estudo que varia em qualidade ou quantidade. Uma categoria analítica é um subconjunto de um sistema classificatório usado para identificar as variações em quantidade ou qualidade de uma variável (SECCHI, 2012, p. 16).

Souza (2002), Theodor Lowi (1964; 1972) desenvolveu a talvez mais conhecida tipologia sobre política pública, elaborada através de uma máxima: a política pública faz a política. Com essa máxima Lowi quis dizer que cada tipo de política pública vai encontrar diferentes formas de apoio e de rejeição e disputas em torno de sua decisão passam por arenas diferenciadas.

Para Teixeira (2002) vale classificar as políticas públicas com base nos impactos que podem causar aos beneficiários, ou ao seu papel nas relações sociais: a) distributivas que visam distribuir benefícios individuais e costumam ser instrumentalizados pelo clientelismo; b) Redistributivas que visam redistribuir recursos entre os grupos sociais buscando equidade, retiram recursos de um grupo para beneficiar outros, o que provoca conflitos; c) Regulatória que visam definir regras e procedimentos que regulem comportamento dos atores para atender interesses gerais da sociedade, não há benefícios imediatos para qualquer grupo

Além disso, de acordo com a modalidade o autor faz menção à natureza ou grau de intervenção: a) Estrutural na qual buscam interferir em relações estruturais como renda, emprego, propriedade entre outras; b) Conjuntural ou emergencial - objetivam amainar uma situação temporária ou imediata. No quesito abrangência dos possíveis benefícios, o autor segue mencionando sobre: a) Universais - para todos os cidadãos; b) Segmentais para um segmento da população, caracterizado por um fator determinado (idade, condição física, gênero entre outros); c) Fragmentadas que são destinadas a grupos sociais dentro de cada segmento. (TEIXEIRA, 2002)

O mesmo autor ainda descreve as dimensões atuais das políticas públicas. Segundo ele alguns aspectos precisam ser considerados no processo de formulação de políticas públicas em que a sociedade civil é chamada a participar através da: Identidade - iniciativa de proposições para responder a questões que constituem um elemento importante no processo de formação de identidade coletiva dos atores sociais; Plataformas políticas - políticas públicas expressam o sentido do desenvolvimento histórico-social dos atores sociais na disputa para construir a hegemonia, refletir temas e concepções que tem o papel do Estado e da sociedade civil

construindo programas de ações que respondem as suas carências e demandas. (TEIXEIRA, 2002)

Teixeira (2002) afirma que as políticas públicas têm o papel de “reguladoras” das relações econômico-sociais são constituídos fundos públicos para serem utilizados em investimentos em áreas estratégicas para o desenvolvimento e em programas sociais. Essa concepção foi traduzida no sistema do chamado Estado do Bem Estar Social, cujo aparato cresceu levando a uma relativa distribuição de renda e ao reconhecimento de uma série de direitos sociais, mas também a um controle político burocrático da vida dos cidadãos considerados como objetos, como meros consumidores de bens públicos.

E por fim Teixeira (2002) afirma que: as políticas públicas são compreendidas como processo dinâmico, com negociações, pressões, mobilizações, alianças ou coalizões de interesses. Elas traduzem mediações entre interesse e valores os diversos atores que defrontam em espaços públicos para negociar soluções para o conjunto da sociedade ou determinados grupos sociais, com opções estratégicas consideram, inovações tecnológicas, reestruturação produtiva e os efeitos sobre o emprego e o agravamento das desigualdades sociais, através de novas formas de inserção social, para o desenvolvimento da sociedade.

2.2 POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL E A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Para Bazza e Carvalho (2013), a Política de Assistência Social passou a integrar o Sistema de Seguridade Social, juntamente com a Saúde e Previdência Social, após a Constituição Federal de 1988. É nesse cenário que o Estado passa a financiar as políticas de proteção social, instituindo serviços, programas e projetos destinados às pessoas em situação de vulnerabilidade social, e no combate às desigualdades sociais. Portanto, a Assistência Social passa a se descrever como política pública, buscando superar o viés fragmentado de atuação, visando atender de forma continuada a população em situação de fragilidade social.

Ainda segundo as autoras, os marcos normativos da Assistência Social a partir da década de 1990 refere-se a regulamentação da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, a Política Nacional de Assistência Social – PNAS e o Sistema Único da Assistência Social – SUAS.

A Política Nacional de Assistência Social - PNAS (2004) – Norma Operacional Básica NOB/SUAS) realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, considerando as desigualdades socioterritoriais, visando seu enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais.

Em consonância com o disposto na LOAS, capítulo II, seção I, artigo 4º, a Política Nacional de Assistência Social rege-se pelos seguintes princípios democráticos: I – Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica; II – Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; III – Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade; IV – Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais; V – Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.

De acordo com Silva (2011) para Yamamoto (2000) um dos maiores desafios que o assistente social vive no presente é desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de demandas emergentes no cotidiano. Enfim, ser um profissional propositivo e não só executivo.

Brun e Santos (2015) referem que a NOB\SUAS define a rede socioassistencial como um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, que ofertam e operam benefícios, serviços, programas e projetos, o que supõe a articulação entre todas as unidades de provisão de proteção social, sob a hierarquia de básica e especial, e ainda por níveis de complexidade.

Na Constituição Federal, os artigos 203 e 204 idealizam a Assistência Social enquanto política, sendo a mesma de responsabilidade do Estado e direito de todo cidadão. Como ratifica o artigo primeiro da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência social no Brasil.

Foi a partir da Constituição Federal de 1988, que houve um reconhecimento dos direitos humanos sociais como um avanço significativo. Pela primeira vez o homem brasileiro era tratado como cidadão, como sujeito e possuidor de direitos, dentre os quais estava o direito à Seguridade Social. (BRASIL,1993).

O SUAS é o sistema unificado, hierarquizado, porém singularizado de assistência social, organizado em níveis de complexidade de atendimento por meio de programas, projetos, serviços e benefícios, onde vem sendo definido, construído e organizado em processo contínuo de categorização, conceituação e especificação, sendo que existem dois tipos de proteção social, básica e especial. (BRASIL,1993).

Segundo Silva (2011) O SUAS traz a implantação da Assistência Social por níveis. Tal ação se dá através dos níveis de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. A proteção social de Assistência Social consiste no conjunto de ações, cuidados, atenções, benefícios e auxílios ofertados pelo SUAS para redução e prevenção do impacto das vicissitudes sociais e naturais ao ciclo de vida, à dignidade humana e à família como núcleo básico de sustentação afetiva, biológica e relacional.

Os serviços socioassistenciais como a de Proteção Social Básica, na Resolução nº 109/2009 instituiu a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, deliberando que a Proteção Social Básica deveria passar a ofertar três tipos de serviços: (I) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); (II) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e (III) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas (CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2009).

Sabe-se que “a proteção social básica tem como objetivos prevenir situações por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários” (BRASIL, 2004, p.33). Assim, pode-se inferir que a proteção básica tem caráter preventivo, protetivo e proativo, agindo em situação de vulnerabilidade social, evitando a fragilização de vínculos familiares e comunitários, de modo a garantir o fortalecimento do tecido social. (PRISCO, 2012)

Segundo a Coluna Portal Educação (2020), Crianças e adolescentes têm o direito a uma família, cujos vínculos devem ser protegidos pela sociedade e pelo Estado. Nas situações de risco e enfraquecimento desses vínculos familiares, as estratégias de atendimento deverão esgotar as possibilidades de preservação dos mesmos, aliando o apoio socioeconômico à elaboração de novas formas de interação e referências afetivas no grupo familiar.

No caso de ruptura desses vínculos, o Estado é o responsável pela proteção das crianças e dos adolescentes, incluindo o desenvolvimento de programas, projetos e estratégias que possam levar à constituição de novos vínculos familiares e comunitários, mas sempre priorizando o resgate dos vínculos originais ou, em caso de sua impossibilidade, propiciando as políticas públicas necessárias para a formação de novos vínculos que garantam o direito à convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 2006)

De acordo com Vilela (2019), o Plano Nacional de Proteção, Promoção e Defesa do Direito da Criança e do Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC), de 2006, tem como objetivo estabelecer, fortalecer e aprofundar a importância e a necessidade da criança e adolescente estar no seio familiar, para que possa se desenvolver de forma integral, sentindo-se a ela pertencente, respeitado e cuidado, conforme suas necessidades e direitos estabelecidos no Estatuto.

3VIOLÊNCIA NO BRASIL

Hannah Arendt (2011) considera o fenômeno da violência como denominador comum do século vinte. Para ela, a violência, diferentemente do poder, da força e da coerção necessita de implementos. A violência sempre ocupou uma posição importante nos assuntos humanos, mas raramente foi objeto de consideração especial. Um exemplo disso citado pela filósofa está na edição de 1969 da Enciclopédia de Ciências Sociais americana que não possui menção para o termo “violência”.

A autora explica que a violência advém da raiva é um lugar-comum e que a raiva pode ser irracional ou patológica, mas isso vale para qualquer outro sentimento humano. A raiva não consiste em uma reação automática da miséria ou sofrimento, a uma doença incurável ou a um terremoto, ou a condições sociais que parecem imutáveis. (ARENDDT, 2011)

Minayo e Souza (1998) definem que violência é qualquer ação intencional, perpetrada por indivíduo, grupo, instituição, classes ou nações dirigidas a outrem, que cause prejuízos, danos físicos, sociais, psicológicos e (ou) espirituais.

São inúmeros os conceitos sobre violência, o que o tornam muito complexo, uma vez que podem se manifestar de maneira coletiva e individual, objetiva e subjetiva revelando dimensões e se materializando na realidade social com implicações políticas, econômicas e socioculturais. (ARENDDT, 2011)

O Brasil ocupa a 10ª posição no ranking dos cem países que mais matam por armas de fogo, conforme dados da OMS (Organização Mundial de Saúde) divulgados em 2014. A reportagem segue informando que em 2016 o Mapa da violência no Brasil aponta, entre seus índices mais significativos: 51,6% das vítimas tem de 20 e 29 anos e 94,4% são do sexo masculino. (VIOLÊNCIA NO BRASIL/2019)

Diante dos números acima, Arent (2011) destaca que com promulgação da Constituição Cidadã conhecida também como Constituição Federal de 1988, a violência no Brasil contra crianças e adolescentes passou a ser vista uma preocupação de todos, entre eles as várias políticas públicas. Esse destaca ganha singularidade, a criação do Estatuto da Criança e do adolescente. (1990).

O ECA, traz descrito no seu art. 7 do capítulo I, conceitos fundamentais, que falam do direito à vida, a saber: “toda criança e adolescente têm direito a proteção à vida e a saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência” (BRASIL, 1990).

Crianças e adolescentes passam a ter visibilidade diante à sociedade como sujeitos/as de direitos sendo criado em 1990 o ECA onde passam a ter proteção integral, prioridade absoluta e co-responsabilidade entre o Estado, sociedade e família (DOURADO, 2009).

A violência contra crianças e adolescentes atingiu um perfil de extrema vulnerabilidade dentro e fora do contexto familiar. O número de 50.098 denúncias no primeiro semestre de 2021. Desse total, 40.822 (81%) ocorreram dentro da casa da vítima. Os dados são do Disque 100, um dos canais da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (ONDH/MMFDH). No mesmo período em 2020, o número de denúncias chegou a 53.533.

O ECA possibilita uma reflexão de cuidados com a criança/adolescentes, numa co-responsabilidade entre o Estado, a sociedade e a família. No âmbito familiar, dando a atenção, procurando saber sua rotina com o objetivo de estabelecer vínculos de confiança, conhecer amigos, supervisionar a internet, aconselhando a não correspondência de mensagens e e-mails desconhecidos.

A vitimização doméstica (física, sexual, psicológica) é uma forma de negligência (...) exploração, violência, crueldade e opressão” contra a criança e o adolescente por que viola seu direito à *liberdade* e ao *respeito*. Enquanto tal, um crime praticado por “ação ou omissão” de seus pais ou responsáveis “devendo ser punido na forma da Lei.(ECA, arts. 5,6,17).

A utilização da rede de atendimento no âmbito da intersectorialidade, visando a integração das políticas públicas na tentativa de assegurar a prevenção, fiscalização e intervenção dessa demanda e para evitar o aumento das estatísticas e incidências, nasce o Projeto Social “Anjos da Guarda”, com atividades esportivas e sociopedagógicas de caráter preventivo, com o objetivo primordial de agir antecipadamente e enfrentar as várias formas de violência contra crianças e adolescentes no território, mais precisamente no bairro do Tapanã.

4 A GUARDA MUNICIPAL E A PERSPECTIVA DE IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS.

4.1 HISTÓRICO DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM

Segundo informações concedidas por Adelson Santos, autor da primeira versão do projeto. O “Anjos da Guarda” foi elaborado para fins de convênio junto a SENASP/MJ, visando a captação de recursos financeiros para investimentos na instituição. Em 1992, deu-se início as atividades da Escola de Judô, contudo, somente na gestão do Prefeito Duciomar Costa, em 2007, o projeto foi criado com o início das ações pedagógicas, com o cadastramento de famílias no Tapanã, expostos a várias formas de vulnerabilidade social. Assim, segundo ele, com o “Anjos da Guarda”, houve um esforço do comando da GMB, para unificar as ações de projetos sociais, tendo os esportes como ação principal. Elaborou-se o Projeto Anjos da Guarda para fins de convênio junto a SENASP/MJ, neste mesmo ano o Projeto Anjos da Guarda foi instituído por portaria interna do Comando da GMB.

O hoje professor destaca que, a idéia era estabelecer uma política pública municipal de segurança cidadã, mobilizando os jovens para exercerem com protagonismo a sua cidadania, desta forma, em 2007. (Informação Oral, Prof Msc Adelson Santos)

Neste sentido o Projeto tem como eixos temáticos: Segurança Municipal Cidadã, Protagonismo das Juventudes, Ética e Cidadania Responsável, Trânsito e Mobilidade Urbana, Meio Ambiente, Responsabilidade

Social, Sucesso Escolar (reforço escolar), e Prática Esportiva Orientada: Judô, Karatê, Futsal, Vôlei, Basquete e Atletismo. Mas só foi em 2010 com o Decreto Municipal que foi instituído, passando a como política pública municipal de segurança cidadã e de assistência social com o Projeto Anjos da Guarda.

Neste sentido, a Guarda Municipal de Belém, por meio da Prefeitura Municipal de Belém institui o Decreto municipal nº 63.355, datado de 08 de abril de 2010, que regulamenta o Projeto “Anjos da Guarda”, tendo como premissa colaborar com o plano municipal de segurança pública dentro do município de Belém, surgindo à priori para atender crianças oriundas de famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade social, com o intuito de promover a redução dos índices de violência nos bairros de extrema pobreza da cidade. Sendo a condução principal das ações, focada na criação de uma cultura de “Segurança com Cidadania” que se preocupa também com a prevenção social junto à comunidade, de acordo com o Art. 3, inciso IV da Lei 13.022 de 08 de agosto de 2014. (BRASIL, 2014).

Entretanto, dado a abrangência do Projeto Anjos da Guarda, que em 2007 atendia 300 famílias cadastradas, em 2008, ampliou para 1.000 famílias cadastradas que participavam das ações, tornando necessário a promulgação em 2010, do Decreto Municipal a fim de permitir a celebração de parcerias e convênios, pois as ações desenvolvidas precisavam ter ordenamento jurídico.

Em 2012, o Projeto Anjos da Guarda, foi visitado por uma missão do escritório local da UNICEF, e que recomendariam a UNICEF, a indicação do Projeto Anjos da Guarda, como o maior projeto de inclusão social da Amazônia, e de referência em segurança pública e cultura de paz.

Contudo, evidenciado por força de Lei, no ano de 2014, foi instituído o Estatuto Geral das Guardas por meio da Lei 13.022/14, que entre outras orientações nos permite “desenvolver ações de prevenção primária à violência, bem como mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local”, ou seja, podendo agir diretamente em ações que promovem a redução de acontecimentos que venham a contribuir para o aumento da criminalidade, e se utilizando de ferramentas que resgate a cidadania por meio do esporte e atividades sociopedagógicas de caráter preventivo:

A Guarda Municipal por meio de uma filosofia de policiamento comunitário e preventivo é uma agência de segurança pública municipal não repressora, assumindo o compromisso com a evolução social da comunidade e interagindo com a sociedade civil na discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança da comunidade. (MANGARATIBA, 2014)

Vale ressaltar, que a Matriz Curricular Nacional para Guardas Municipais - SENASP/MJ no seu Módulo III, objetiva oportunizar a discussão sobre a complexidade do fenômeno da violência e proporcionar informações e conhecimentos para o planejamento eficiente e eficaz de ações sociopedagógicas por meio da efetivação de Projetos sociais. Neste sentido, referendamos a orientação descrita no livro “Gestão de projetos sociais” onde Ávila (2001, p. 14) cita: “Quando falamos em gestão social estamos nos referindo à gestão das ações sociais públicas. A gestão social é, em realidade, a gestão das demandas e necessidades dos cidadãos”.

Nesta perspectiva, pensar na implementação de projetos com este público, sobretudo em áreas de comprovado risco e vulnerabilidade social, física e econômica, pressupõe antes de tudo, promover ativamente projetos de transformação local. Reforçando que: O apoio à criança e ao adolescente em situação de vulnerabilidade social passa necessariamente pelo apoio à sua família e pela melhoria das condições de vida em suas comunidades.(PNCFC,2006).

Essa melhoria perpassa por estimar um ganho significativo nos fatores sociais, fisiológicos, psicossociais e emocionais, enfatizando que, os benefícios do esporte tem ultrapassado o limite do bem estar físico e tornar-se visível também a nível educacional e formativo para crianças, adolescentes e jovens, conforme evidências da literatura atual. (PNCFC,2006).

O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI) foi criado em 2007, pelo Ministério da Justiça, regido pela Lei nº 11.530/07, e destinado à prevenção, controle e repressão da criminalidade, estabelecendo políticas sociais e ações de proteção às vítimas, por meio da integração entre União, estados e municípios em regime de cooperação e com participação das famílias e da comunidade. (MORAES

F.; E MORAES J., 2017)

De maneira interdisciplinar e integrada, surge por meio da Lei nº 11.707/2008 o Gabinete de Gestão Integrada, com uma nova proposta de gestão, haja vista congregar os mais variados órgãos de segurança pública, bem como a rede de serviços correlatos que tratam as demandas das políticas públicas no enfrentamento da violência e criminalidade.

Silva (2013) cita sobre o surgimento desta nova proposta de gestão, no Brasil a Gestão Integrada na Segurança teve início com a criação do Sistema Único de Segurança Pública – o SUSP – no ano de 2003, que tinha em seu protocolo de intenções a previsão de um Gabinete de Gestão Integrada em Segurança Pública, que seria responsável nos Estados e no Distrito Federal pela coordenação do SUSP.

O site do Ministério da Justiça e Segurança Pública menciona que o Gabinete de Gestão Integrada (GGI) faz parte do Sistema Único de Segurança Pública e tem por objetivo: Ser um espaço de interlocução permanente entre as instituições do sistema de justiça criminal e os órgãos de segurança pública, para debater e propor ações de redução à violência e criminalidade.

Na cidade de Belém, seguindo as diretrizes nacionais, em 2015 foi elaborada a Plataforma do Sistema Integrado de Monitoramento – SIM que veio com a proposta de gerenciar cinco eixos de atuação envolvendo as demandas operacionais e projetos sociais da GMB. De acordo com esta plataforma, realizava-se o planejamento, encaminhamento e avaliação das ações, sobretudo o gerenciamento efetivo ligado ao Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGIM/GMB, além de gerenciar as demais bases vinculadas aos eixos de atuação do Sistema.

O monitoramento com atendimento e atuação da Guarda Municipal em parceria com o GGIM, fazem parte de um planejamento vinculado à rede de serviços, como órgão integrante de ações que visam fazer cumprir o que compete aos projetos pactuados nos eixos de atuação, tendo por finalidade agir diretamente, em situações que envolvam suas competências legais, quer seja no vídeo monitoramento, no Disk 153, na BCVM, na Fiscalização do Trânsito e no SOS Mulher, SOS da Paz ou no Projeto Anjos da Guarda e Guarda Amigo da escola, diante de **ações que requerem** o pronto atendimento de ocorrências de segurança pública no âmbito municipal.

Estrutura do Sistema Integrado de Monitoramento da GMB - SIM

Fonte: CMDO/GAB/GMB, 2015

Este fluxo materializa um sistema integrado de atividades que visa atuar na condução e andamento de ações de prevenção à criminalidade e violência, garantido assim o exercício da cidadania e garantia dos direitos humanos no território.

Serrano (2010) afirma que é notório que a ordem constitucional vigente alargou o conceito tradicional de cidadania e de democracia. Aliás, como sustenta Melo (*apud* LAZZARINI, 2009, p. 7), “os conceitos de cidadania, democracia e direitos humanos estão intimamente ligados, um remete ao outro, seus conteúdos interpenetram-se”.

Da mesma forma, o conceito de segurança pública foi influenciado com a nova ordem constitucional, relacionando-se com a questão da cidadania e comprometendo-se com os direitos humanos.

A segurança pública é um processo sistêmico e otimizado que envolve um conjunto de ações públicas e comunitárias, visando assegurar a proteção do indivíduo e da coletividade e a aplicação da justiça na punição, recuperação e tratamento dos que violam a lei, garantindo direitos e cidadania a todos. Um processo sistêmico porque envolve, num mesmo cenário, um conjunto de conhecimentos e ferramentas de competência dos poderes constituídos e ao alcance da comunidade organizada, interagindo e compartilhando visão, compromissos e objetivos em comum; e otimizado porque depende de decisões rápidas e de resultados imediatos. (BENGOCHEA, 2004, p. 120).

Sabemos que a Segurança é um direito social, garantido a todos os cidadãos sem distinção. Na direção deste novo paradigma das ações em segurança pública, seguem não apenas na dinâmica da Defesa do Estado, mas na segurança e liberdades individuais a partir do momento que traz consigo a gestão comunitária e de proximidade no território.

5METODOLOGIA DE PESQUISA

Este artigo constituiu-se de uma pesquisa bibliográfica, documental e de campo, com abordagem qualitativa. Marconi e Lakatos (2005, p. 185) destacam que sua finalidade “é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive conferenciais seguidas de debates que tinha sido transcrito por alguma forma, quer publicadas, quer gravadas”.

9

Segundo Chizzotti (1995, p.79), tem-se na abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito.

A pesquisa de campo se deu na sede da Guarda Municipal de Belém, após emissão de Ofício n. 001/2021, liberado pela Escola Superior da Amazônia – ESAMAZ. O primeiro contato foi feito na apresentação do ofício e solicitação de autorização para realização da pesquisa, sendo realizada no dia 27 de agosto de 2021. Foi utilizado como instrumento de pesquisa de campo a entrevista com aplicação de questionários realizadas na Sede da GMB com 1 Inspetor, 1 Subinspetor Geral da Instituição e posteriormente na sede do

Projeto com a equipe técnica, através de 4 guardas municipais integrantes do projeto. Realizada no período de julho a outubro de 2021. Além disso, buscou-se também contato por mídias sociais a fim de buscar dados históricos sobre a implementação e criação do Projeto com o então ex integrante da Guarda, hoje professor da Rede Pública de Ensino, Prof. Msc Adelson Santos.

Ao final da entrevista institucional, foi sinalizada a necessidade de realizar uma visita a Sede do Projeto Anjos da Guarda no bairro do Tapanã (Bairro de Belém-Pa) visando à obtenção de dados mais específicos.

Localizado no Distrito Administrativo do Bengui, funciona atualmente em espaço cedido pela Associação Amigos Solidários, instituição está de natureza privada, sem fins lucrativos com endereço a rua Almirante Tamandaré 634, CEP 66825-260, Bairro do Tapanã. Conforme termo de cooperação técnica firmado com a GMB. Justificou-se a presença do Projeto neste Bairro, se fez necessária, devido à solicitação de moradores, em sua maioria notadamente com baixa renda e necessitados de políticas públicas envolvendo programas e projetos sociais cujo enfrentamento se dê ao combate ao trabalho infantil e o comércio paralelo do tráfico e uso de drogas. Atendendo também as localidades e bairro: Icoaraci, Pratinha I e II, Bengui e Paracuri. (PAG, 2015)

Para fins de preservar as identidades dos entrevistados, optamos por utilizar as iniciais do nome dos entrevistados juntamente com a identificação institucional, como: JIGGM (Joel Inspetor Geral); SSBIGGM (Sindeval, Subinspetor Geral Guarda Municipal); DGM1 (Denilson Guarda Municipal 1); MGM2 (Marcio Guarda Municipal 2); WGM3 (Walmir Guarda Municipal 3); NGM4 (Nilson Guarda Municipal 4).

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES

6.1 PROJETO SOCIAL “ANJOS DA GUARDA” E A PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Sobre o Projeto Anjos da Guarda, destacamos a análise situacional do ambiente Interno do espaço. O trabalho é realizado em acompanhamento aos objetivos detalhados no Decreto de criação com metas direcionadas aos objetivos (mesmo que de forma simplificada) a serem alcançado com evidente impacto social.

Também é sabido que, não há suporte orçamentário previsto e o Projeto é mantido por parcerias e através do voluntariado. Diante disso, a oferta de vagas para participação de crianças e adolescentes, finda por ser limitada, atendendo as disponibilidades de profissionais. O projeto atende 240 participantes na idade de 7 a 16 anos. (PAG, 2015)

Neste sentido, na pesquisa realizada com o (Informação Oral, JIGGM), perguntou sobre quantos anos tem a Instituição Guarda Municipal de Belém e qual o quantitativo atual de guardas, o mesmo respondeu que a *“Guarda Municipal tem 29 anos e no dia 27 de setembro completará 30 anos de fundação com um número atual de 1.137 guardas em seu efetivo. A turma de 2012 foi a última turma a ingressar na GMB, todos com nível médio.* (Informação Oral, JIGGM)

Com isso podemos ressaltar que em 2012, foi o ano que houve uma especificidade na atuação e formação de agentes de segurança em todo o Brasil, o qual instituiu uma nova gestão integrada de Segurança surge com a criação do SUSP. (SILVA, 2013)

Neste sentido, perguntamos sobre a legislação atual, que faz referência às mudanças concretas a partir do marco legal do Estatuto das Guardas Municipais. *Com o agravamento da violência surgiu a necessidade da inclusão social e o Estatuto veio para nortear pontos importantes sobre prevenção. Contudo, ainda existe um embate com respeito a falta de recursos.* (Informação Oral, SSBIGMB)

Na seqüência perguntamos sobre ações preventivas realizadas pela GMB, tomando por base que a Segurança pública tem suas ações pautadas em dois eixos: Repressão qualificada e prevenção.

A Guarda Municipal realiza ações de prevenção as violências por meio dos Projetos: Anjos da Guarda, com crianças e adolescentes, SOS Mulher, com mulheres vítimas de violência doméstica e Guarda Amigo da Escola com orientações sobre segurança nas comunidades escolares. (Informação Oral SSBIGGM)

O diálogo sobre a criação de um espaço de interlocução permanente se materializa por meio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal em todo o Brasil onde foi implantado junto as Guardas Municipais. Como mencionado pelo Ministério da Justiça (2008), tendo em sua formatação o intuito de debater e propor ações de redução à violência e criminalidade.

Por fim, o Estatuto das Guardas Municipais foi mais uma vez mencionado, com referência a prevenção da violência no território: Conforme o art. 3, inciso IV: “compromisso com a evolução social da comunidade”.

Perguntamos sobre quais as ações da Guarda Municipal de Belém junto à Comunidade na colaboração de sua evolução social. Foi nos respondido que: *Dá-se em ações cotidianas com base na discussão com a comunidade, num diálogo com a sociedade no ato de saber escutar e demandar essas ações. Bem como com a parceria da Gestão na criação de conselhos comunitários de segurança.* (Informação Oral, SSBIGGM)

Na implementação de Projetos sociais junto às comunidades com origem e iniciativas de Instituições de Segurança Pública, faz-se referência ao surgimento do Estatuto das Guardas Municipais do Brasil, em 2014. Este marco legal nos traz que as Guardas Municipais estão direcionadas a um policiamento em integração com a comunidade dos seus Municípios de forma mais unificada e coesa (MANGARATIBA, 2014).

6.2 A PRÁTICA DAS ATIVIDADES DO PROJETO ANJOS DA GUARDA

No dia 21 de outubro estivemos na Sede do Projeto Anjos da Guarda (FOTO 1, e 2), a fim de conhecer a atuação dos profissionais da GMB, na condução de atividade esportiva ou sociopedagógica de caráter preventivo. Inicialmente, perguntamos sobre como se dá a atuação de profissionais nos projetos sociais da GMB:

No “Anjo da Guarda” temos no corpo técnico um profissional para cada área de atuação dentro do projeto: Assistente Social, Professor de matemática, Esporte, Gestão Ambiental e Atividades sócio pedagógicas. Na atividade Guarda amigos da Escola, ligada ao projeto, temos o suporte do Canil e da banda de Música (na atração musical) e atuamos com o teatro. Ambos no ambiente da comunidade escolar com informações e palestras de prevenção às drogas e as violências. (Informação Oral, DGM1).

Foto 1

Foto 2

Visita ao Projeto Anjos da Guarda

Fonte: Acervo das pesquisadoras, 2021

Também perguntamos sobre a importância da implementação de projetos sociais para a prevenção a violência à crianças e adolescentes (fotos 3, 4 e 5): a resposta foi; *No caso do “Anjos da Guarda”, o projeto apresenta uma eficácia gradativa quando atua como agente de inclusão social na comunidade. No acompanhamento do desenvolvimento físico e intelectual de crianças e adolescentes, monitoramento do convívio fora do projeto além de aconselhamento com os pais e condução de uma mudança de mentalidade.* (Informação Oral DGM1)

Como dever do Estado considera o artigo 7º do ECA: “A criança e ao adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência”.

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Dependências físicas do Projeto Anjos da Guarda

Fonte: Acervo das pesquisadoras. 2021

Sobre as estratégias utilizadas para prevenção da violência junto às famílias atendidas pelo Projeto Anjos da Guarda, foi respondido que: *Utilizamos-nos de estratégias como roda de conversa, palestras, visitas domiciliares e se necessário for, a condução de ações específicas em parceria com a rede intersetorial de serviços, como no caso de constatação de abandono de menor, temos o apoio do Conselho Tutelar da área.* (Informação Oral, DGM1)

E quando perguntado sobre quais os projetos sociais implementados pela Guarda Municipal e qual o foco de atuação nas demandas, foi feito referência a: *prevenção as diversas violências.* (Informação Oral, DGM1)

A violência atingi as crianças e adolescentes com perfil de extrema vulnerabilidade para a violência, dentro e fora do contexto familiar. Como afirma “diversas violências”. (MINAYO E SOUZA, 1998)

Em relação à fonte principal de recursos de pessoal, material e financeiro aos projetos sociais na Instituição, foi dito que: *No Projeto Anjos da Guarda trabalhamos com voluntariado, estagiárias de serviço social e parcerias governamentais* (Informação Oral, DGM1)

Com base no inciso IV, art. 3º do Estatuto das Guardas Municipais, desde o início da atuação multiprofissional da Guarda em demandas sociais, sobre os avanços percebidos nos atendimentos que visam o compromisso com a evolução social da comunidade, se obteve a seguinte resposta: *São discretos, porém muito relevantes para o território onde se encontra.* (Informação Oral, DGM1)

Em relação à expansão dos projetos, foi perguntado por qual motivo a Guarda Municipal não deu continuidade em outros bairros de Belém. Em especial, o Projeto Anjo das Guardas: *Por questões estruturais e falta de recursos humanos disponíveis.* (Informação Oral, DGM1)

Sobre a seleção de profissionais. Foi perguntado como se dá a participação destes profissionais no projeto Anjos da Guarda: *Não temos seleção, os profissionais se apresentam de forma voluntaria. Outra forma seria por meio de estágio. Aqui tínhamos estagiarias em Serviço Social.* (Informação Oral, DGM1)

Foi perguntado também sobre a existência de curso e/ou formação específicas após a seleção e ingresso destes profissionais ao Projeto Anjos da Guarda: *Não são ministrados cursos neste sentido, apenas uma seleção por habilidades previa nas áreas afins ao Projeto* (Informação Oral, DGM1)

Na seqüência, foi perguntado ainda sobre a triagem de alunos para participação, faixa etária de ingresso e saída de crianças e adolescentes e qual o procedimento realizado quando não há vagas disponíveis para alunos no Projeto Anjos da Guarda: *Anualmente é divulgado o período de inscrição para o Projeto com base no pré-requisito já estipulado, ou seja, estar matriculado no ensino regular, ter boas notas, não faltar às aulas... e ter idade entre 7 e 16 anos. Caso não tenhamos vagas, o candidato ficará no cadastro reserva.* (Informação Oral, DGM1)

Em relação às atividades, foi perguntado quais são as sóciopedagógica e esportivas realizadas:

*Realizamos atividades de arte sobre dança, esportes como voleibol, futebol, além de lutas como jiu-jitsu e muaythai e atividades lúdicas. (Informação Oral, MGM2)
 Completando, também realizamos atividades de gestão ambiental em uma sala exclusiva para essa prática, em pleno ar livre. (Informação Oral, WGM3)*

Somando a tudo isso, realizamos reforço escolar e atividades que propicie uma reflexão sobre os valores humanos como respeito, igualdade e tolerância. E noções de hierarquia e disciplina. (Informação Oral, NGM4)

Reforçando o que nos traz o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (2006, p.55): “O apoio à criança e ao adolescente em situação de vulnerabilidade social passa necessariamente pelo apoio à sua família e pela melhoria das condições de vida em suas comunidades”.

Ainda sobre a mediação de possíveis conflitos na rotina do Projeto, e parceria com as redes. Foi nos explicado que: *Acionamos a rede intersetorial da esfera Municipal e Estadual, e dependendo da demanda encaminharemos para: CRAS, CREAS, Conselho tutelar, Unidade Municipal de Saúde, Unidade de Família Saudável, Escolas e Delegacias Especializadas, se for o caso.* (Informação Oral, DGM1)

Finalizando, foi perguntado se o Projeto teria algum lema: e assim foi respondido que: *o Projeto Anjos da Guarda traz consigo o forte significado da linda canção do Gonzaguinha: O que É? O que É? Que diz em seu refrão: “Eu fico com a pureza da resposta das crianças, É a vida! É bonita e é bonita!”* (Informação Oral, DGM1)

A análise proposta traz aspectos de cunho reflexivo que por sua vez tornam-se relevantes, especialmente quando visualizamos que o desenvolvimento de ações mais efetivas para o enfrentamento da exclusão social tem sido o foco maior e motivação para gerar resultados nas atividades realizadas pelo projeto.

Neste sentido, podemos considerar que o “Projeto Anjos da Guarda”, atende ao que tange a prevenção primária do crime em conformidade com a política pública de assistência social, no seu caráter preventivo. É nesse cenário que o Estado passa a financiar as políticas de proteção social, instituindo serviços, programas e projetos destinados às pessoas em situação de vulnerabilidade social, e no combate às desigualdades sociais. (BAZZA E CARVALHO, 2013)

CONCLUSÃO

Esta pesquisa trouxe à tona a questão sobre a vulnerabilidade social e a violência contra crianças e adolescentes. Sabe-se que a política de assistência, principalmente através do ECA trata o cuidado com a C/A como cidadão de Direitos. Neste sentido os projetos sociais aparecem como um importante canal de desenvolvimento de políticas sociais que se juntam com outros setores, a fim de desenvolver ações de prevenção à violência.

Esta pesquisa mostrou que a troca de experiência da Guarda Municipal de Belém na elaboração e implementação de projetos sociais de prevenção a violência às crianças e adolescentes esta direcionados ao desenvolvimento físico, pessoal, profissional, psicológico e emocional na utilização do esporte como canal de socialização positiva e/ou inclusão social.

Os dados obtidos permitiram que se concluísse que a atuação dos profissionais nos projetos sociais da GMB se dá de forma extremamente compromissada, usando atividades lúdicas, esportivas e educativas, que contribuí para o aprendizado e inclusão social da criança e adolescente atendido pelo Projeto. Da mesma forma obtém resultados na independência dos sujeitos, na ampliação da consciência crítica e mudanças positivas no convívio social e comunitário melhorando assim, o desenvolvimento escolar, psicomotor e disciplinar de crianças e adolescentes.

Percebemos que os entrevistados têm grande responsabilidade e comprometimento com o projeto e pela causa que defendem. Isso é muito importante para a eficácia e qualidade das ações.

Finalmente podemos concluir apesar de haver um avanço de políticas públicas e a parceria do terceiro setor para a prevenção da violência e para melhoria da qualidade na vida das crianças e adolescentes, os projetos sociais, como o “Projeto Anjos da Guarda”, ainda são poucos e não chegam à toda população vulnerável necessitando de que haja um investimento mais amplo para aos poucos conseguir atingir cada vez mais as demandas de crianças e adolescentes. Por outro lado, não há dúvidas de que sua contribuição é imensurável para vida e a prevenção a violência de cada criança e adolescente atendidas pelo projeto e também de suas famílias.

REFERÊNCIAS

ARENDDT, Hannah. **Sobre a violência**. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2011.

ÁVILA, Célia M. de. **Gestão de projetos sociais**. 3ª ed. rev. – São Paulo: AAPCS – Associação de Apoio ao Programa Capacitação Solidária, 2001. – (Coleção gestores sociais)

BRASIL. Lei nº. 8.742, de 7 de dezembro de 1993. **Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências**. Diário Oficial da União, Brasília, dez. 1993. Disponível em: Acesso em: 20/10/2021

BRASIL. Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. **Plano nacional de promoção, proteção e defesa do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária**. Brasília: Conselho Nacional de Assistência Social, 2006

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 20/10/2021.

BRASIL. Lei n. 11.530, de 24 de outubro de 2007. **Institui o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI e dá outras providências**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11530.htm>. Acesso em: 20/10/2021.

BRUN, Adriane Bühner Baglioli; SANTOS, Regilaine. **A política de assistência social no Brasil e os sistemas de proteções do sistema único de assistência social (SUAS)**. Disponível em: <[https:// jusbrasil.com.br](https://jusbrasil.com.br)>. Acesso em 20 de outubro de 2021.

BAZZA, Cybelli Marina; CARVALHO, Flávia Xavier de. **A política de assistência social na contemporaneidade: considerações sobre a realidade brasileira**. Disponível em: <https://20130723_000350.pdf (mastereditora.com.br).htm>. Acesso em 20 de outubro de 2021.

BENGOCHEA, Jorge Luiz Paz, et al. **A transição de uma polícia de controle para uma polícia cidadã**. São Paulo em Perspectiva, n. 18, p. 119-131, 2004

BOECHAT, Andréia M. F. (et al). **Políticas Públicas e Sociais**. Maringá. Unicesumar. Centro Universitário Cesumar. Núcleo de Educação a Distância 2016.

Cartilha GGIM. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/filerepository/repdcp_m505/csp/cartilha_ggim.pdf.htm>. Acesso em 23 de outubro de 2021.

CERVO, A. L. BERVIAN, P. A. **Metodologia científica**. 6.ed. São Paulo: Prentice Hall, 2007.

CHIZZOTTI, Antônio. **Pesquisa em ciências humanas e sociais**. 2º ed. São Paulo: Cortez, 1995.

DALFOVO, Michael Samir; LANA, Rogério Adilson; SILVEIRA, Amélia. **Métodos quantitativos e qualitativos: um resgate teórico**. Revista Interdisciplinar Científica Aplicada, Blumenau, v.2, n.4, p.01- 13, Sem II. 2008

DOURADO, Ana Cristina Dubeux. História da infância e direitos da criança. **Tv Escola/Salto Para o Futuro**, Rio de Janeiro, ed. especial, ano XIX, n.10, p.1-19, Setembro. 2009.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: LEI FEDERAL nº 8069, de 13 de julho de 1990. Rio de Janeiro: CEDECA, 2016.

FERREIRA, Stela da Silva. **NOB-RH Anotada e Comentada** – Brasília, DF: MDS; Secretaria Nacional de Assistência Social, 2011. 144 p. ; 23. Disponível em: <<MIOLO VOLUME 4.indd> (mds.gov.br).htm>. Acesso em 20 de outubro de 2021.

IAMAMOTO, Marilda Villela, **O Serviço Social na Contemporaneidade: Trabalho e formação profissional/**

IANNI, O. A violência na sociedade contemporânea. **Estudos da Sociologia**, [S.I], v.7, n.12, p. 7-30, 2007. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/estudos/articles/view/644>. Acesso em: 01 set.2021.

MANGARATIBA, Wallace de. **Função da Guarda Municipal com a nova Lei nº 13.022/14 - Estatuto Geral das Guardas Municipais**. Disponível em: (wallacemangaratiba.blogspot.com). Acesso em: 19 out. 2021.

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, Eva M. **Técnicas de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002

MADRIGAL, Alexis. **O exercício da cidadania no desenvolvimento da sociedade**. **Revista Jus Navigandi**, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 21, n. 4673, 17 abr. 2016. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/48124>. Acesso em: 19 out. 2021.

MEIRELLES, Hely Lopes. **Conceito de Estado**. Disponível em: <[https://Resumo sobre Conceito de Estado e Elementos do Estado \(estudegratis.com.br\).htm](https://Resumo sobre Conceito de Estado e Elementos do Estado (estudegratis.com.br).htm)>. Acesso em 20 de outubro de 2021.

MINAYO, MCS. **Violência e saúde [online]**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2006. Temas em Saúde collection. 132 p. ISBN 978-85-7541-380-7. Available from SciELO Books <<http://books.scielo.org>>.

MINAYO, M, C, S (Org.); DESLANDES, S, F.; NETO, O, C.; GOMES, R. **Pesquisa Social: teoria, método e criatividade**. Petrópolis; RJ: Vozes, 1994. Disponível em: <<https://wp.ufpel.edu.br/franciscovargas/files/2012/11/pesquisa-social.pdf>> Acesso em 05 de set. de 2021.

MORAES F.; e MORAES J. **Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI) sob a ótica do modelo incremental**. Disponível: <programa nacional de segurança pública com cidadania (pronasci) sob a ótica do modelo incremental - jus.com.br | jus navigandi.htm>. Acesso em 23 de outubro de 2021

MOREIRA, Alexandre Magno Fernandes. **Estado, Governo e Administração Pública**. Disponível em <http://www.lfg.com.br>. 28 de novembro de 2008.

PENA, Rodolfo F. Alves. **Estado, Nação e Governo**; Brasil Escola. Disponível em <<http://brasilecola.uol.com.br/geografia/estado-nacao-governo.htm>>. Acesso em 23 de outubro de 2021.

PENA, Rodolfo F. Alves. **Conceito de Estado**; Brasil Escola. Disponível em <[http://Conceito de Estado. O papel do Estado no espaço geográfico \(uol.com.br\).htm](http://Conceito de Estado. O papel do Estado no espaço geográfico (uol.com.br).htm)>. Acesso em 23 de outubro de 2021.

PROJETO “ANJOS DA GUARDA”.<https://guarda.belem.pa.gov.br/projeto-anjos-da-guarda-2>. Acesso em 15 de novembro 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM. Guarda Municipal de Belém. **Documento Propositivo: Programa Social Escola de Esportes Anjos da Guarda**. 2015.

PRISCO, Thiago. **A Proteção Social Básica da Assistência Social**. Disponível em: <[https:// \(PDF\) A Proteção Social Básica da Assistência Social | Thiago Prisco - Academia.edu/htm](https:// (PDF) A Proteção Social Básica da Assistência Social | Thiago Prisco - Academia.edu/htm)>. Acesso em 20 de outubro de 2021.

SERRANO, Ana Silvia. **A relação entre cidadania e segurança pública: implicações para a doutrina de polícia**. Disponível em: <<https://rop.emnuvens.com.br/rop/article/viewFile/30/30htm>>. Acesso em 20 de outubro de 2021.

SILVA, Adriana Monteiro da. **Conteúdo de Cartilha didática para os GGI-Ms direcionada a potenciais multiplicadores nos municípios, com vistas a disseminar a política nacional da Gestão Municipal em Segurança Pública**; Ministério da Justiça Disponível em:<https://www.novo.justica.gov.br/sua-seguranca-2/seguranca-publica/analise-e-pesquisa/download/outras_publicacoes_externas/pagina-3/02cartilha-didatica-para-os-ggi-ms-direcionada-a-potenciais-multiplicadores-nos-municipios-adriana-monteiro-da-silva.pdf>.

htm>. Acesso em 23 de outubro de 2021.

SILVA, Gláucia Cristiane da. **Proteção Social Básica**. Disponível em: <[https://proteção social básica \(webartigos.com\).htm](https://proteção-social-básica(webartigos.com).htm)>. Acesso em 20 de outubro de 2021.

SOUZA, Celina. **Políticas Públicas: Conceitos, Tipologias e Sub-Áreas**. 2020. Disponível em: <[https:// Microsoft Word - Políticas públicas - FLEM.doc \(pucgoias.edu.br\) /htm](https://microsoft-word-políticas-públicas-flem.doc(pucgoias.edu.br)/htm)>. Acesso em 20 de outubro de 2021.

TEIXEIRA, Elenaldo Celso. **O papel das políticas públicas no desenvolvimento local e na transformação da realidade**, in Políticas Públicas - O Papel das Políticas Públicas; AATR-BA.

TIPOLOGIAS DA POLÍTICA PÚBLICA. Disponível em: <[https:// \(sabedoriapolitica.com.br\) /htm](https://(sabedoriapolitica.com.br)/htm)>. Acesso em 20 de outubro de 2021.

VIOLÊNCIA NO BRASIL. <https://www.todamateria.com.br>, 2019. Acesso em 20 de outubro de 2021

VILELA, Mericelly Bastos. **O novo olhar sobre o acolhimento de crianças e adolescentes após a constituição brasileira de 1988**. Disponível em: <[https://trabalho_submissaoId_1207_12075cc710681a0df.pdf \(ufma.br\).htm](https://trabalho_submissaoId_1207_12075cc710681a0df.pdf(ufma.br).htm)>. Acesso em 20 de outubro de 2021.